

Nombre: Arnoldo Treviño Ceja		Matrícula: 02909858
Nombre del curso: Metodología de la investigación	Nombre del profesor: Ing. Armando Romero Díaz, MCM, PMP.	
Módulo: 1. Marco de referencia	Actividad: Evidencia 1 – Selección del proyecto	
Fecha: 06/04/2022		
Campus: Las Torres		
Bibliografía:		

Datos de la empresa:

MAGVER TEXTIL, S.A de C.V.

Av. Lindavista 110-C, Col. Lindavista

C.P. 67123 Guadalupe, N.L.

(81) 116 665 941

Giro: Industria textil y moda para la venta minorista

Descripción de principales productos o servicios.

MAGVER es una compañía mexicana con más de 7 años en el mercado que se dedica a la confección y venta de ropa casual, formal y de fiesta para la mujer, así como a ofrecer servicios de consultoría de imagen, cuenta con envíos a toda la república mexicana y todas sus prendas son producidas en territorio mexicano.

Contacto:

Nombre: María Magdalena González Álvarez

Puesto: Director General

Correo: magdagz.admi@gmail.com y equipomg.sistemas@gmail.com**Justificación de la selección de la empresa o institución.**

Seleccione la empresa MAGVER debido a que es a lo que me dedico actualmente, un emprendimiento donde se tienen grandes expectativas y está lleno de retos, hace dos años me quede sin trabajo por la situación de la pandemia y desde entonces me he dedicado al 100% en este negocio, en el que creo y estoy convencido que puede ser un éxito. Este emprendimiento lleva poco más de 7 años, fundado por Magda González mi actual pareja, quien es diseñadora de modas y consultora de imagen. Pero lleva algunos años estancado por falta de ayuda al no contar con un equipo de trabajo, por lo que ella tenía que hacer de todo, mandaba a tercerizar las prendas y las vendía por internet en redes sociales. Desde el 2017 me fui involucrando poco a poco en el negocio como una ayuda en mis tiempos libres ya que por cuestiones de trabajo no podía dedicarle al 100%, entre las cosas que apoyaba se encuentran, algunos envíos, entregas personales, depósitos a proveedores, planchado de prendas, ideas, algunas estrategias, opiniones, entre otras cosas. Sus skills más fuertes son ventas, marketing, diseño de moda, asesoría de imagen, atención al cliente, contacto y negociación con proveedores, redes sociales, relaciones públicas. Pero incluso siendo buena en varias áreas no alcanza el tiempo para hacer todo de una manera efectiva. Desde hace dos años que decidí dedicarme al 100% y enfocarme en crear estrategias para hacer crecer el negocio, aplicando los conocimientos adquiridos en sistemas, ciberseguridad y tecnologías de la información, gracias a que cuento con una ingeniería en sistemas y una maestría en tecnologías de la información y a la experiencia que he adquirido en las empresas en las que me he desempeñado en estas áreas, y ahora que estoy estudiando la maestría en negocios con finanzas donde puedo aplicar conocimientos financieros y estrategias de negocio más puntuales para el desarrollo de la compañía. Y así poder automatizar y sistematizar procesos,

así como implementar tecnologías de información que ayuden a disminuir tiempos y poder gestionar de una manera más eficiente el negocio, así como estar a la vanguardia con las nuevas tecnologías y estar en el camino de la transformación digital de la compañía, poniendo como objetivo pasar de un emprendimiento a un negocio. Por lo que en este proyecto en particular se centrara en mejorar el proceso de venta, inventarios, tener más accesible y sistemática la información para realizar los estados financieros y los flujos de efectivo, tener actualizado existencias y tener un mejor control de los pedidos.

Definición inicial.

para ello implementaremos un sistema de punto de venta en nuestro estudio de moda ubicado en Av. Lindavista 110-C Col. Lindavista que nos permita integrar en tiempo real el inventario a nuestro e-commerce, y así evitar vender algo que no hay en existencia o que haya ventas dobles o triples, ya que como nosotros trabajamos mayormente sobre pedido, solo tenemos existencias seleccionadas y surge el problema que se puede vender por medio de la tienda en línea pero a su vez si un cliente va a la tienda física podría comprarlo también la misma prenda en existencia.

Como se mencionó anteriormente la empresa busca disminuir tiempos y automatizar procesos que hagan de una manera más ágil la operación y la gestión del negocio para ello implementaremos un sistema de punto de venta en nuestro estudio de moda ubicado en Av. Lindavista 110-C Col. Lindavista que nos permita integrar en tiempo real el inventario a nuestro e-commerce, y así evitar vender algo que no hay en existencia o que haya ventas dobles o triples, ya que como nosotros trabajamos mayormente sobre pedido, solo tenemos existencias seleccionadas y surge el problema que se puede vender por medio de la tienda en línea pero a su vez si un cliente va a la tienda física podría comprarlo también la misma prenda en existencia. Por lo tanto, considero que sistematizar los procesos de venta, inventarios, finanzas y pedidos es parte fundamental para el crecimiento del negocio, por lo tanto, integrar el sistema de punto de venta con una tienda en línea habría un incremento en ventas, y se gestionaría de una mejor los pedidos, las ventas y se tendría información relevante a la mano. El tipo de proyecto será tecnológico y de remplazo y adquisición de equipo para la operación.

De acuerdo con lo mencionado con anterioridad al plantearle el proyecto al dueño del negocio mostró buenas expectativas y dio la aprobación para la realización del proyecto, ¿surgieron algunas dudas como el costo del proyecto?, ¿quién o quiénes lo realizaran?, ¿Tiempo de entrega?, entre algunas otras. Por lo que se procede a realizar un caso de negocio, así como recopilar todos los requerimientos del cliente para estipular en lo que se deberá trabajar para la realización del proyecto.

Con base en el proyecto que puedes realizar, investiga lo siguiente:

Se realizará un caso de negocio que justifique la viabilidad del proyecto o iniciativa, documentaremos los siguientes puntos:

Información histórica.

Todo inicio como un emprendimiento en casa a través de ventas por redes sociales mediante venta directa por catálogo de diferentes marcas en el año del 2012. La marca se creó a finales del 2014 por Magdalena González Álvarez bajo el nombre de Magda Gz Diseñadora, con el sobrenombre de MG Fashion & Designer, donde empezó a crear y vender su propia marca. En el 2020 rediseño la identidad del negocio para un posicionamiento mayor de la marca por lo que cambió su nombre a MAGVER que significa MAG de Magda y Ver de versátil, estas dos abreviaturas juntas es de donde proviene el nombre, transmitiendo la esencia de las prendas y con una propuesta de valor donde está la versatilidad, sofisticación, comodidad, empoderamiento a la mujer. Así mismo se idea una nueva imagen con un logo minimalista que integra la M y la V.

Actualmente en el equipo de trabajo lo integramos 8 personas 4 internas y 4 externas ya que se terceriza la producción en dos talleres diferentes de la localidad en MTY, N.L, Estamos posicionados en redes sociales (Facebook, Instagram, ayuda.org by AMVO, TikTok, LinkedIn) Contamos con más de 38 mil seguidores en la red social de Facebook.

Nuestra Historia:

- Inicia en el ramo de la moda por Magdalena González como vendedora independiente a través de venta directa y redes sociales, logrando en ese mismo año expandirse a nivel nacional
- En diciembre del 2014 se funda la empresa y crea su página oficial en Facebook bajo el nombre Magda GZ Diseñadora
- En el año 2015 crea su propia marca de ropa bajo el nombre de MG Fashion & Designer
- Desde el año 2018 al 2020 exhibe sus prendas en showrooms de espacios compartidos
- En 2020 pasa a producir las prendas en Monterrey, N.L
- En junio del 2020 rediseña su imagen a lo que hoy en día es MAGVER
- A mediados del 2021 se inaugura el primer estudio de modas en zona Lindavista en Guadalupe, N.L, bajo el nombre de MAGVER Moda y Diseño.

Áreas y personal con las que tendrás que interactuar.

Cliente:	Participantes:
<p>Director General MAGVER</p>	<p>Arnoldo Treviño, PM, compras, diseño web, desarrollo web, administración y finanzas, sistemas, análisis de datos, cuentas por pagar, cuentas por cobrar</p> <p>Magdalena González Álvarez, marketing, redes sociales, moda y diseño, atención a clientes online, consultoría de imagen.</p> <p>Sofía Montelongo, limpieza, pedidos, envíos, atención a clientes, calidad, inventarios.</p> <p>Perla Coral Vázquez, Cajera, atención a clientes, creación de contenidos, ventas, presentación y escaparates</p>

Beneficios que tendrá la empresa al realizar este proyecto.

- Retorno de la inversión en un corto plazo menor a un año
- Disponibilidad de la información ingresos y egresos de forma inmediata
- Incremento de las ventas en un 30%
- Mantener el inventario actualizado en tiempo real
- Se agiliza el proceso de venta mediante información a la mano y cobro más rápido
- Actualización de las prendas de manera rápida (descuentos, cupones ofertas, etc.)
- Genera mayor confianza con el cliente ya que se ve más profesional
- Gestión de caja chica, arqueos y corte de caja
- Pagos con tarjeta de débito, crédito, meses sin intereses, efectivo, vales de despensa.
- Saber de las existencias de manera rápida
- Estrategia omnicanal más eficaz

Los requisitos que tendrá el proyecto.

- Req1. Caja registradora
- Req2. Escaneo de código de barras y/o QR
- Req3. Contar con Backup y restauración
- Req4. Integración con terminal punto de venta lector de tarjetas
- Req5. Pago con tarjeta de crédito, debito
- Req6. Incluir soporte técnico
- Req7. Actualización de existencias, agregar y quitar productos
- Req8. Imprimir ticket de compra físico o digital
- Req9. Actualización de descuentos y promociones, cupones y tarjetas de regalo
- Req10. Integración del sistema de punto de venta con e-commerce
- Req11. Actualización de inventario en tiempo real tienda en línea con tienda física
- Req12. Información de ingresos y egresos, movimientos
- Req 13. Información de productos, precio, costo, proveedor, modelo, sku, código de barras

El presupuesto que se ocupará.

Detalle Erogaciones	
Moneda	MXN
Inversión	Monto
Adquirir un sistema de punto de venta en MAGVER	\$32,638.00
Total Inversión	\$32,638.00
Total Gasto	
Imprevistos	\$3,000.00
Total	35,638.00

Los resultados esperados.

- R1. Incremento de ventas en un 30%
- R2. Mantener el inventario actualizado
- R3. Información disponible para ventas, estados financieros
- R4. Ajustarse al presupuesto inicial
- R5. Gestión eficiente de la tienda
- R6. Disminuir tiempos del proceso de venta
- R7. Atención a la cliente más rápida

Los criterios mínimos para aceptar el proyecto.

- C1. Información detallada de ingresos, egresos, productos, precios, descripción
- C2. Agregar, quitar y actualizar productos de forma sencilla
- C3. Contar con un plan de backup diario, semanal y mensual
- C4. Respetar el presupuesto acordado
- C5. Contar con terminal de punto de venta (lector de tarjetas de crédito y débito)
- C6. Soporte técnico los 365 días del año
- C7. Integración de tienda física con tienda en línea
- C8. Inventario en tiempo real
- C9. Pago en efectivo, visa, mastercard, american express, carnet, si vale

El alcance del proyecto.

Toda la organización, se requiere adquirir un sistema de punto de para implementarse en MAGVER Textil, S.A de C.V. en un plazo no mayor a 3 meses.

Con base en esta definición inicial, elabora una propuesta de plan de trabajo que realizarías para definir la planeación del proyecto. Para ello, consulta con tu profesor y en conjunto determinen:

Reunión inicial (Kick Off)
Definir el sistema de punto de venta o proveedor encargado de realizarlo
Tener la información necesaria de productos, precios, imágenes, descripciones que se requerirá para alimentar el sistema
Evaluar terminales de punto de venta que puedan integrarse al sistema
Definir las variantes de tallas y colores
Verificar a donde se deposita el dinero que ingrese a las tarjetas de crédito y debito
Realizar inventario y cargar las existencias al sistema
Configuración de ticket de compra

Pruebas del sistema de punto de venta
Integrar el sistema de punto de venta con el e-commerce
Pruebas de existencias y de compra entre el sistema de punto de venta y la tienda en línea
Puesta en marcha (Go Live)

Antecedentes del proyecto.

Los procesos de negocio son parte importante en las organizaciones para la operación y administración de las compañías, nos brindan mayor estabilidad y un crecimiento más constante, tener procesos bien estructurados conjugados con el personal capacitado, los sistemas de información y la tecnología hacen que la automatización y sistematización de actividades y operaciones, sean más rápidas y sencillas, agregando valor a la compañía. Tomando en cuenta que abrimos nuestro primer estudio de modas, actualmente los pedidos se hacen manuales con notas físicas y se registran manualmente en un Excel para sacar la información de las ventas y productos vendidos, lo cual es demasiado difícil y se invierte mucho tiempo en estas tareas, también al atender ya sea personalmente o en línea, los tiempos de atención con cada cliente se alargan ya que no se tiene la información de primera mano se buscan en computadora los modelos y los precios, pensamos que un sistema de punto de venta nos vendría bien y nos ayudara a tener mayor control y reducir tiempos en los procesos de ventas, atención al cliente así como tener un mejor control de ellos inventarios. En cuanto al pago con tarjetas de débito y crédito se cuenta con una terminal de punto de venta, pero se cobra de manera separada, la idea es poder integrar la terminal al sistema de venta y que pueda procesar pagos con cualquier tarjeta y efectivo, así como imprimir un ticket en línea o físico. Por otra parte, integrar el sistema de punto de venta con el e-Commerce y que el inventario se maneje en automático actualizando las existencias en tiempo real, por ejemplo si solo tenemos un modelo de un color y una talla en existencia, si un cliente viene al estudio y lo compra automáticamente se descuenta de inventario y los clientes online no podrían comprarlo ya que aparecerá agotado, e caso contrario si un cliente compra por internet pasa a pedido y pasa lo mismo se descuenta de inventario y se separa la prenda por lo que un cliente que venga al estudio no podrá adquirirlo ya que el sistema vera que no hay existencias.

El propósito de este proyecto es implementar un sistema de punto de venta que ayude a gestionar de una mejor manera varios procesos de negocio, así como incrementar las ventas en un 30% teniendo la información disponible actualizada en tiempo real e integrando la terminal de pagos con tarjetas. Este proyecto se debe a la necesidad de tener un mejor control del negocio, ayudar a la organización en reducción de tiempos de actividades, hacer más productivo los diferentes procesos de negocio implicados.

Acta del Proyecto

Adquirir un sistema de punto de venta

MAGVER Textil S. A. de C. V.

Guadalupe, Nuevo León

06/04/2022

Adquirir un sistema de punto de venta en MAGVER Textil S.A de C.V.

Autorización Formal del Proyecto

Esta acta autoriza formalmente la realización de un proyecto para adquirir un sistema de punto de venta que permita a la organización gestionar de una manera más eficiente los procesos de negocio y la operación del estudio de modas, así como un incremento en las ventas de un 30% a través de información ágil y actualizada para los clientes y con pagos con tarjetas de crédito y débito.

Se elaborará un plan de proyecto que será presentado al patrocinador del proyecto para su aprobación. El inicio de las actividades del proyecto arrancará con la aprobación del plan del proyecto y con las firmas de esta acta de proyecto en cuestión, así como todos los recursos para su ejecución por parte del Líder del Proyecto. El plan de proyecto debe incluir los siguientes puntos:

- Acta de Proyecto
- Documentación de Requerimientos
- Personas Interesadas Stakeholders
- Estructura del Equipo
- Cronograma
- Control de Cambios
- Gestión de Riesgos y Problemas
- Acta de Cierre y Lecciones Aprendidas

Objetivo

- Incremento de ventas en un 30% en un plazo de 12 meses, a través de la gestión oportuna de los procesos de negocio
- Tener un control de inventario un 90% en un plazo de 3 meses después de haber implementado el proyecto
- Disponibilidad de información de venta y financiera un 99% en un plazo de 3 meses después de haber implementado el proyecto

Alcance del Proyecto – Toda la organización, se requiere adquirir un sistema de punto de para implementarse en MAGVER Textil, S.A de C.V. en un plazo no mayor a 3 meses.

El propósito de este proyecto es implementar un sistema de punto de venta que ayude a gestionar de una mejor manera varios procesos de negocio, así como incrementar las ventas en un 30% teniendo la información disponible actualizada en tiempo real e integrando la terminal de pagos con tarjetas. Este proyecto se debe a la necesidad de tener un mejor control del negocio, ayudar a la organización en reducción de tiempos de actividades, hacer más productivo los diferentes procesos de negocio implicados.

Principales entregables

Las entregables (hitos) del proyecto se listan a continuación:

No	Descripción	Fecha (dd-mm-aa)
1	Kick Off Reunión inicial	18-04-2022
2	Definir el sistema de punto de venta o proveedor encargado de realizarlo	18-04-2022

3	Tener la información necesaria de productos, precios, imágenes, descripciones que se requerirá para alimentar el sistema	16-05-2022
4	Evaluar terminales de punto de venta que puedan integrarse al sistema	16-05-2022
5	Realizar inventario y cargar las existencias al sistema	30-05-2022
6	Integrar el sistema de punto de venta con el e-commerce	27-06-2022
7	Pruebas del sistema de punto de venta	15-07-2022
8	Pruebas de existencias y de compra entre el sistema de punto de venta y la tienda en línea	15-07-2022
9	Puesta en marcha (Go Live)	29-07-2022

Identificar al Líder del Proyecto

El Líder del proyecto, [Arnoldo Treviño](#), tiene la autorización para interactuar con la dirección general si así se requiere, así como de gestionar todos los recursos necesarios (tecnológicos, humanos, materiales y económicos), distribuir actividades y delegar responsabilidades en cuanto al proyecto, también tiene la autoridad competente para comunicarse con todos interesados o proveedores, según sea el caso, para así asegurar en buen término y justo a tiempo el proyecto para así dar por concluido el proyecto. El Líder del proyecto tiene la responsabilidad de desarrollar el plan del proyecto, monitoreo del cronograma de trabajo, los costos y el alcance del proyecto durante su ejecución, controlara el proyecto mediante KPIS y tomara acciones correctivas de ser necesario para encaminar el rumbo del proyecto.

Nivel de autoridad	Interés	Estrategia
Alto	Alto	Seguimiento cercano

Roles y Responsabilidades

Rol	Nombre	Responsabilidad
Patrocinador Oficial	Nombre del Patrocinador Magdalena González	¿Qué responsabilidad tienen cada uno? Patrocinador Oficial: Fungir como un facilitador de las necesidades, así como proveer la información necesaria para el cumplimiento del proyecto
Patrocinador Técnico	Nombre del Gerente de TI, procesos, administración y finanzas Arnoldo Treviño	Técnico
Líder Funcional del Proyecto	Nombre del Líder funcional que traerá el proyecto Arnoldo Treviño	Planear y ejecutar el proyecto
Coordinador de Proyectos TI	Nombre del Coordinador Arnoldo Treviño	Ejecutar el proyecto
Líderes o participantes del proyecto	Arnoldo Treviño, PM, compras, diseño web, desarrollo web,	¿Qué responsabilidad tienen cada uno? Perla Coral Vázquez- Proveer información de productos, lista de

	<p>administración, sistemas y finanzas</p> <p>Magdalena González Álvarez, marketing, asesoría, redes sociales, moda y diseño, calidad</p> <p>Perla Coral Vázquez, Cajera, atención a clientes, creación de contenidos, ventas, presentación y escaparates</p> <p>Sofía Montelongo, limpieza, pedidos, envíos, atención a clientes, calidad, inventarios.</p>	<p>precios, fichas técnicas, imágenes, gama de colores, variantes</p> <p>Magdalena González- facilitador de las necesidades, así como proveer la información complementaria para el cumplimiento del proyecto, apoyo en la elección de los productos a exhibir y cargar en el sistema</p> <p>Arnoldo Treviño PM: Hacer que se cumplan los requerimientos del proyecto y verificar que los entregables se entreguen a tiempo, responsable de que el proyecto se termine justo a tiempo y con la calidad adecuada. Responsable de la planeación, diseño, ejecución, seguimiento y control, pruebas y cierre del proyecto con la finalidad de que el proyecto se finalice en tiempo y forma y se respete el presupuesto.</p> <p>Sofía Montelongo: Responsable de inventarios y de revisar la información de pedidos, así como apoyo con información de productos para carga en sistema</p>
--	--	---

Métricas < ¿Cómo se van a medir los resultados del proyecto? >

La medición del proyecto se realizará en base a las siguientes métricas:

No.	Métrica	Descripción	Meta: de_ a_
1	Tiempo	Entrega del proyecto terminado dentro de las fechas establecidas.	"18-04-2022/29-07-2022"
2	Costo	Respetar el presupuesto autorizado al finalizar el proyecto	"\$35,638.00"
3	Calidad	Entregables aceptados de acuerdo con las especificaciones preestablecidas	0 defectos
4	Riesgo	"Colocar los riesgos que se puedan tener"	Tiempo de retraso
5	Recursos	"Colocar si hay algún recurso en riesgo"	Ninguno
6	Alcance	Cargar la información necesaria al sistema, así como realizar las pruebas necesarias de funcionamiento.	100%

Dependencias con otros Proyectos

Los proyectos con los que se tiene dependencia son los siguientes:

No.	Nombre del Proyecto	¿Por qué?
1	Creación de una tienda en línea e-commerce en MAGVER Textil S.A de C.V.	Integración del sistema de punto de venta al e-commerce para actualización de existencias e inventario en tiempo real.
2	Implementación de un sistema para la gestión sobre la relación con los clientes (CRM) en Magver S.A de C.V.	Al tener la información del cliente nos permite realizar campañas de marketing segmentadas por medio de mailing Google ads, Facebook ads y generar mayor fidelización.

Beneficios del Proyecto

Los beneficios cualitativos/cuantitativos del Proyecto son los siguientes:

Beneficios Cualitativos	<ul style="list-style-type: none"> • Entrega del proyecto en tiempo y forma con una calidad de excelencia. • Gestión del inventario más eficaz • Gestión financiera más ágil, proyecciones, histórico de ventas
Beneficios Cuantitativos	<ul style="list-style-type: none"> • Incrementar las ventas en un 30% • Tener un control del inventario en un 90% • Disponibilidad de la información para procesos de negocio en un 99%

Presupuesto del Proyecto

El presupuesto para < **Adquirir un sistema de punto de venta en MAGVER Textil S.A de C.V.**

es de \$ <35,638.00>. El flujo correspondiente se describe a continuación:

Costo Totales para la implementación del Proyecto		
Concepto	Tipo de Gasto	Costo Total (por concepto)
Personal	Personal interno costo cero	\$ -
Capacitación	Personal interno costo cero	\$ -
Software (Sistema de punto de venta)	Costo anual	\$ 30,000
Software (Plugin integración con e-commerce)	Costo anual	\$ 2,638
Soporte	365 días ya incluido	\$ -
Backup	Personal interno costo cero	\$ -
Imprevistos	Cualquier imprevisto	\$ 3,000
Total		\$ 35,638

Personas interesadas o impactadas <Stakeholders>

Las personas interesadas o impactadas por el proyecto son las siguientes:

No.	Puesto	Nombre	¿Por qué?
1	Gerente de TI, PM, Finanzas	Arnoldo Treviño	Planear y liderar los proyectos
2	Director General (Dueño del negocio)	Magdalena González Álvarez	Aprobaciones del proyecto
3	Ventas, operación, caja, contenidos	Perla Coral Vázquez	Proveer información necesaria para el proyecto
4	Mercadotecnia y redes sociales, moda, asesoría y diseño, RH	Magdalena González	Facilitador de las necesidades del proyecto
5	Pedidos, calidad, envíos, operación e inventarios	Sofía Montelongo	Proveer información necesaria para el proyecto

Planificación de las Comunicaciones

Mensaje	Método	Audiencia	Responsable	Periodicidad (d,s,q,m)
Reporte 4Q´s	Vía Email	Patrocinadores, Líder Funcional, participantes, PM	Arnoldo Treviño	Semanal
Avances de proyecto	Presencial	Patrocinadores, Líder Funcional, participantes, PM	Arnoldo Treviño	Semanal
Actualización de documentación	Repositorio	Coordinador del Proyecto	Arnoldo Treviño	Diario
Plan de Proyecto	Presencial	Patrocinadores, Líder Funcional, participantes, PM	Arnoldo Treviño	Única Vez
Registro de Interesados	Documento	Patrocinadores, Líder Funcional, participantes, PM	Arnoldo Treviño	Única Vez

RESTRICCIONES DEL PROYECTO		
No.	Tipo	Restricción
1	Tiempo	<ul style="list-style-type: none"> Disponibilidad de tiempo para cargar productos y crear variantes de producto ya que desempeño varias funciones en el negocio. A parte encargado de la ejecución del proyecto y de la mayoría de los entregables
2	Costo	<ul style="list-style-type: none"> El costo es variable ya que es por comisión 3.5% + iva puede costar más si se vende más
3	Calidad	<ul style="list-style-type: none"> No tener el inventario actualizado, no tener la información necesaria y disponible en el sistema, no tener las variantes correctas
4	Riesgo	<ul style="list-style-type: none"> Mantener el sistema siempre disponible y funcionando Mantener la integración con la tienda en línea
5	Recursos	<ul style="list-style-type: none"> Humanos: Se hará por personal interno de la empresa en este caso un servidor
6	Alcance	<ul style="list-style-type: none"> No cumplir con el alcance del proyecto requerido
7	Satisfacción del cliente	<ul style="list-style-type: none"> El producto final no satisface las necesidades del cliente

Los requisitos del proyecto.

- Req1. Caja registradora
- Req2. Escaneo de código de barras y/o QR
- Req3. Contar con Backup y restauración
- Req4. Integración con terminal punto de venta lector de tarjetas
- Req5. Pago con tarjeta de crédito, debito
- Req6. Incluir soporte técnico
- Req7. Actualización de existencias, agregar y quitar productos
- Req8. Imprimir ticket de compra físico o digital
- Req9. Actualización de descuentos y promociones, cupones y tarjetas de regalo
- Req10. Integración del sistema de punto de venta con e-commerce
- Req11. Actualización de inventario en tiempo real tienda en línea con tienda física
- Req12. Información de ingresos y egresos, movimientos
- Req 13. Información de productos, precio, costo, proveedor, modelo, sku, código de barras

APROBACIONES DEL PROYECTO

Patrocinador:

<Magdalena González Álvarez>

<Director General>

Fecha: 06/04/2022 _____

Cliente:

<Magver>

<Interesado>

Fecha: 06/04/2022 _____

Líder del Proyecto:

<Arnoldo Treviño>

<PM >

Fecha: 06/04/2022 _____

Nombre: Arnoldo Treviño Ceja		Matrícula: 02909858
Nombre del curso: Metodología de la investigación	Nombre del profesor: Ing. Armando Romero Díaz, MCM, PMP.	
Módulo: 2. Áreas de conocimiento	Actividad: Evidencia 2 – Alcance de proyecto	
Fecha: 22/04/2022		
Campus: Las Torres		
Bibliografía:		

PLAN DE GESTIÓN DE STAKEHOLDERS

Identificación					Datos de contacto			Estrategia de manejo						
#*	Nombre*	Puesto	Area*	Rol en el proyecto*	Correo	Celular	Ciudad	Interés*	Poder*	Estrategia*	Impacto del proyecto	Posición hacia el proyecto*	Expectativas	Medio de comunicación preferido
1	Magdalena González Álvarez	Director General, Gerente de Marketing y de personal y de ventas	Toda la organización, Mercado tecnia, Ventas, personal	Facilitador de las necesidades, así como proveer la información complementaria para el cumplimiento del proyecto, apoyo en la elección de los productos a exhibir y cargar en el sistema.	magdagz.admi@gmail.com	(81) 16 665 941	Guadalupe, N. L	Bajo	Alto	Mantener satisfecho	Medio	A favor	Esperan que el producto o servicio sea utilizable.	face to face
2	Arnoldo Treviño	Gerente de TI y de Procesos, administración y finanzas	Sistemas, administración, finanzas	Hacer que se cumplan los requerimientos del proyecto y verificar que los entregables se entreguen a tiempo, responsable de que el proyecto se termine justo a tiempo y con la calidad adecuada. Responsable de la planeación, diseño, ejecución, seguimiento y control, pruebas y cierre del proyecto con la finalidad de que el proyecto se finalice en tiempo y forma y se respete el presupuesto.	equipomg.sistemas@gmail.com	(81) 31 251 878	Guadalupe, N.L.	Alto	Alto	Seguimiento cercano	Alto	A favor	Esperan que el producto o servicio sea utilizable.	face to face
3	Sofía Montelongo	Asistente operativo	Operaciones	Responsable de inventarios y de revisar la información de pedidos, así como apoyo con información de productos para carga en sistema.	operaciones.magver@outlook.com	(81) 25 638 762	Guadalupe, N. L	Alto	Bajo	Mantener informado	Medio	A favor	Esperan que se cumplan las promesas.	E-Mail

4	Perla Coral Vázquez	Diseñador gráfico y contenidos	Mercado tecnia	Proveer información de productos, lista de precios de compra, costos, fichas técnicas, imágenes, gama de colores, variantes	diseño.magyer@outlook.com	(81) 25 749 873	Guadalupe, N. L	Bajo	Bajo	Monitorear	Bajo	Neutro	Esperan que se cumplan las promesas.	E-Mail
5	Rosario Denisse Treviño	Asesor de ventas	Ventas y atención a clientes	Proveer información de productos, lista de precios de venta, imágenes, guía de tallas, gama de colores y proveedores.	ventas.magyer@outlook.com	(81) 16 776 052	San Nicolas de los Garza, N. L	Alto	Bajo	Mantener informado	Bajo	A favor	Que se entiendan las necesidades y que se responda a estas de una manera efectiva.	E-Mail
6	Laura de Alejandro	Costurera	Producción	Ninguna (externo)	lauradealejandro@gmail.com	(81) 26 649 229	Guadalupe, N. L	Bajo	Bajo	Monitorear	Bajo	Neutro	Se espera tener un mejor control de las ordenes de trabajo	Videoconferencia
7	Flor García	Costurera	Producción	Ninguna (externo)	flor.garcia@gmail.com	(81) 86 832 611	San Nicolas de los Garza, N. L	Bajo	Bajo	Monitorear	Bajo	Neutro	Se espera tener un mejor control de las ordenes de trabajo	Celular

Requisitos que tiene el proyecto (negocio, interesados, proyecto, transición).

- Req1. Caja registradora
- Req2. Escaneo de código de barras y/o QR
- Req3. Contar con Backup y restauración
- Req4. Integración con terminal punto de venta lector de tarjetas
- Req5. Pago con tarjeta de crédito, debito
- Req6. Incluir soporte técnico
- Req7. Actualización de existencias, agregar y quitar productos
- Req8. Imprimir ticket de compra físico o digital
- Req9. Actualización de descuentos y promociones, cupones y tarjetas de regalo
- Req10. Integración del sistema de punto de venta con e-commerce
- Req11. Actualización de inventario en tiempo real tienda en línea con tienda física
- Req12. Información de ingresos y egresos, movimientos
- Req 13. Información de productos, precio, costo, proveedor, modelo, sku, código de barras
- Req14. Adecuarse al presupuesto acordado

PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS

MATRIZ DE RASTREABILIDAD DE REQUISITOS

MATRIZ DE RASTREABILIDAD DE REQUISITOS									
Proyecto:	Adquirir un sistema de punto de venta en MAGVER					Fecha: 22/04/2022	Trazabilidad		
ID Requisitos	Requisito	Prioridad	Criterio de aceptación	Responsable	Categoría de requisitos	Objetivo	EDT/WBS	Rastreo	Validación
Req1	Caja registradora	Alta	Prueba de abrir y cerrar caja automáticamente al cobrar	Sistemas	Negocio	Cumplir con el alcance del proyecto	Componentes	Componentes: Caja Pruebas: Aplica	Fecha: Aprobado/N o aprobado
Req2	Escaneo de código de barras y/o QR	Alta	Prueba de escaneo de productos que lea la información correcta	Sistemas	Stakeholders	Cumplir con el alcance del proyecto	Componentes	Componentes: Código de barras Pruebas: Aplica	Fecha: Aprobado/N o aprobado
Req3	Contar con Backup y restauración	Alta	Contar con un plan de backup diario	Sistemas	Negocio	Cumplir con el alcance del proyecto	Continuidad	Continuidad: Crear un plan de backup Pruebas: Aplica	Fecha: Aprobado/N o aprobado
Req4	Integración con terminal punto de venta lector de tarjetas	Alta	Prueba de compra con terminal TPV con tarjeta física	Sistemas	Negocio	Cumplir con el alcance del proyecto	Integración	Componentes: Información de terminal es TPV Pruebas: Aplica	Fecha: Aprobado/N o aprobado
Req5	Pago con tarjeta de crédito, debito	Alta	Revisar que los pagos sean con tarjeta de débito y crédito y efectivo	Sistemas	Negocio	Cumplir con el alcance del proyecto	Componentes	Componentes: Pagos exitosos Pruebas: Aplica	Fecha: Aprobado/N o aprobado
Req6	Incluir soporte técnico	Alta	Soporte técnico 24/7 los 365 días del año	Sistemas	Negocio	Cumplir con el alcance del proyecto	Continuidad	Continuidad: NA Pruebas: Aplica	Fecha: Aprobado/N o aprobado
Req7	Actualización de existencias, agregar y quitar productos	Alta	Revisar que se puedan agregar o quitar productos	Ventas	Negocio	Cumplir con el alcance del proyecto	Datos	Datos: Actualización de productos Pruebas: Aplica	Fecha: Aprobado/N o aprobado

Req8	Imprimir ticket de compra físico o digital	Baja	Revisar que la configuración del ticket de compra sea correcta y que imprima el ticket	Sistemas	Negocio	Cumplir con el alcance del proyecto	Componentes	Componentes: Impresora y configuración Pruebas: Aplica	Fecha: Aprobado/N o aprobado
Req9	Actualización de descuentos y promociones, cupones y tarjetas de regalo	Media	Prueba de descuentos, cupones y tarjetas de regalo	Mercadotecnia	Negocio	Cumplir con el alcance del proyecto	Datos	Datos: Estrategia marketing y actualización en sistema Pruebas: Aplica	Fecha: Aprobado/N o aprobado
Req10	Integración del sistema de punto de venta con e-commerce	Media	Revisar que la información se refleje en ambos sistemas	Sistemas	Negocio	Cumplir con el alcance del proyecto	Integración	Integración: Reflejar información entre sistema POS y e-commerce Pruebas: Aplica	Fecha: Aprobado/N o aprobado
Req11	Actualización de inventario en tiempo real tienda en línea con tienda física	Media	Prueba de ventas en tienda física y en línea, monitorear la actualización de existencias automáticas	Ventas	Negocio	Cumplir con el alcance del proyecto	Datos	Datos: Existencias correctas Pruebas: Aplica	Fecha: Aprobado/N o aprobado
Req12	Información de ingresos y egresos, movimientos	Alta	Prueba de registro de ventas y corte de caja	Finanzas	Negocio	Cumplir con el alcance del proyecto	Datos	Datos: Información de ventas Pruebas: Aplica	Fecha: Aprobado/N o aprobado
Req13	Información de productos, precio, costo, proveedor, modelo, sku, código de barras	Alta	Productos ordenados y completos, así como sus existencias	Ventas	Negocio	Cumplir con el alcance del proyecto	Datos	Datos: Información actualizada y correcta Pruebas: NA	Fecha: Aprobado/N o aprobado
Req14	Presupuesto	Alta	Adecuarse al presupuesto acordado	PM	Proyectos	Cumplir con el alcance del proyecto	Continuidad	Costos: Monitoreo de costos Pruebas: NA	Fecha: Aprobado/N o aprobado

Restricciones del proyecto.

RESTRICCIONES DEL PROYECTO

RESTRICCIONES DEL PROYECTO		
No.	Tipo	Restricción
1	Tiempo	<ul style="list-style-type: none"> Disponibilidad de tiempo para cargar productos y crear variantes de producto ya que desempeño varias funciones en el negocio. A parte encargado de la ejecución del proyecto y de la mayoría de los entregables
2	Costo	<ul style="list-style-type: none"> El costo es variable ya que es por comisión 3.5% + iva puede costar más si se vende más
3	Calidad	<ul style="list-style-type: none"> No tener el inventario actualizado, no tener la información necesaria y disponible en el sistema, no tener las variantes correctas
4	Riesgo	<ul style="list-style-type: none"> Mantener el sistema siempre disponible y funcionando Mantener la integración con la tienda en línea
5	Recursos	<ul style="list-style-type: none"> Humanos: Se hará por personal interno de la empresa en este caso un servidor
6	Alcance	<ul style="list-style-type: none"> No cumplir con el alcance del proyecto requerido
7	Satisfacción del cliente	<ul style="list-style-type: none"> El producto final no satisface las necesidades del cliente

SUPUESTOS

SUPUESTOS		
No.	Supuestos	Descripción
1	Pruebas	Todas las pruebas se realizan satisfactoriamente
2	Propósito	Los datos para cargar en el sistema se tienen disponibles y actualizados
3	Componente	Los componentes y equipo para la instalación y configuración del sistema son funcionales y se adquieren a tiempo.
4	Actividades	Todas las actividades y entregables se entreguen en tiempo y forma
5	Presupuesto	El proyecto se ajusta a el presupuesto acordado
6	Tiempo	El proyecto se entrega en la fecha estipulada
7	Ejecución	Se enfoca 100 % en el proyecto dejando de lado todas las actividades fuera del proyecto

Dependencias

DEPENDENCIAS

DEPENDENCIAS	
No.	Dependencias
1	Creación de una tienda en línea e-commerce en MAGVER Textil S.A de C.V.
2	Implementación de un sistema para la gestión sobre la relación con los clientes (CRM) en Magver S.A de C.V.

Enunciado del alcance del proyecto

El propósito de este proyecto es implementar un sistema de punto de venta que ayude a gestionar de una mejor manera varios procesos de negocio, así como incrementar las ventas en un 30% teniendo la información disponible actualizada en tiempo real por lo menos un 95% de veracidad en los datos cargados al sistema e integrando la terminal de pagos con tarjetas de crédito y débito teniendo una disponibilidad del 99%. Este proyecto se debe a la necesidad de tener un mejor control del negocio, ayudar a la organización en reducción de tiempos de actividades en un 70%, hacer más productivo los diferentes procesos de negocio implicados. Este proyecto cumple con los requerimientos del departamento de tecnologías de información, basándose en las mejores prácticas del PMI. Este proyecto deberá tener una duración no mayor a 3 meses y deber contar con un plan de continuidad de por lo menos 3 meses después de la puesta en marcha del proyecto, contará con un presupuesto inicial de \$35,638.00 M.N, la ruta aprobatoria será directamente con el director general de la organización. Todos los componentes utilizados deberán ser compatibles con el sistema en un 100%, la integración con el e-commerce en modo espejo deberá de reflejar el 99% de la información y actualizarla en un 100% en tiempo real. Se debe respetar el presupuesto con un margen de +-10% según como lo indique el proyecto.

No.	Entregables	Criterios de aceptación
1	Definir el sistema de punto de venta o proveedor encargado de realizarlo	<ul style="list-style-type: none"> ● Análisis de alternativas de sistemas de punto de venta (POS) ● Matriz comparativa de terminales de punto de venta (TPV) ● Análisis de componentes y equipo que soporte y sea compatible con el sistema de venta seleccionado
2	Tener la información necesaria de productos, precios, imágenes, descripciones que se requerirá para alimentar el sistema	<ul style="list-style-type: none"> ● Lista de productos y descripciones ● Lista de precios de compra ● Lista de precios de venta ● Imágenes para cargar en el sistema ● Categorías de producto ● Gammas de colores ● Variantes de producto ● Inventario de producto
3	Instalación y configuración de sistema punto de venta (POS)	<ul style="list-style-type: none"> ● Instalación de componentes y equipo necesarios compatibles con el POS ● Sistema de punto de venta POS funcional ● Internet funcionando con 30 MB como mínimo
4	Carga de productos	<ul style="list-style-type: none"> ● Productos cargados y ordenados satisfactoriamente ● Configuración de variantes de producto ● Cargar existencias de productos
5	Integración de la terminal de Punto de venta	<ul style="list-style-type: none"> ● Los métodos de pago deben incluir pagos en efectivo con tarjeta de débito y crédito ● Integración de la terminal de punto de venta TPV ● Pruebas satisfactorias

6	Integración del POS con el e-Commerce	<ul style="list-style-type: none"> ● Buscar alternativas de integración entre el POS y el e-Commerce ● Análisis de alternativas ● Configuración ● Pruebas satisfactorias
7	Pruebas	<ul style="list-style-type: none"> ● Test de búsqueda de productos ● Test de navegación entre ventanas ● Test de visualización de productos ● Test de velocidad del sistema ● Test de velocidad de internet ● Test de proceso de compra, agregar al carrito, procesador de pagos efectivo, tarjetas de crédito y debito ● Test de terminal punto de venta TPV, chip, Contac les, banda ● Test de backup ● Test de agregar, quitar existencias de inventario en tiempo real entre el POS y el e-Commerce
13	Plan de continuidad del proyecto	Debe abarcar 3 meses después de la puesta en marcha del proyecto
14	Requerimientos del departamento de tecnologías de información y de proyectos	Cumplir con los estándares de la metodología de proyectos PMI
15	Plan de gestión de backup	Contar con un plan de backup diario, semanal, mensual.
16	Definición del soporte técnico interno/externo Interno: Soporte técnico/especialista Externo: Escalamiento a proveedor	Soporte técnico 24/7 los 365 días del año

17	Análisis financiero final	Adecuarse al presupuesto acordado
18	Establecer los riesgos del proyecto	Entregar el plan de gestión de riesgos

Diccionario EDT / WBS

DICCIONARIO EDT / WBS

NOMBRE DE LA EMPRESA: Magver S.A de C.V

Versión	Realizó	Aprobó	Descripción	Fecha
1	Arnoldo Treviño	Magda González	Diccionario EDT	22/04/22

Nombre: Arnoldo Treviño Ceja		Matrícula: 02909858
Nombre del curso: Desarrollo de Proyecto de Campo	Nombre del profesor: Ing. Armando Romero Díaz, MCM, PMP.	
Módulo: 1. Planes subsidiarios – primera parte	Actividad: Evidencia 1 – Planes de cronograma, costos, calidad, recursos y comunicaciones	
Fecha: 06/08/2022		
Campus: Las Torres		
Bibliografía:		

Cronograma.

Para la elaboración del cronograma se utilizó Microsoft Project mediante un diagrama de gant, se realizó un análisis de las actividades y paquetes de trabajo de la WBS para poder desarrollar el plan de trabajo, se secuenciaron las actividades a través de una escala de tiempo, desmenuzando detalladamente los procesos de cada actividad y entregable.

Comienzo							
,24 abr '22 ,01 may '22 ,08 may '22 ,15 may '22 ,22 may '22							
		Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1			ADQUIRIR UN SISTEMA DE PUNTOP DE VENTA POS	53 días	lun 18/04/22	mié 29/06/22	
2			SELECCIÓN DE SISTEMA PUNTO DEVENTA POS	15 días	lun 18/04/22	vie 06/05/22	
3			ANÁLISIS DE PROVEEDORES	15 días	lun 18/04/22	vie 06/05/22	
4			RECOPILAR INFORMACIÓN DE PROVEEDORES	5 días	lun 18/04/22	vie 22/04/22	
5			EVALUACIÓN DE REQUISITOS	5 días	lun 25/04/22	vie 29/04/22	4
6			MATRIZ COMPARATIVA	4 días	lun 02/05/22	jue 05/05/22	5
7			SELECCIÓN DE ALTERNATIVA	1 día	vie 06/05/22	vie 06/05/22	6
8			COMPONENTES Y EQUIPO	30 días	vie 29/04/22	jue 09/06/22	3
9			SELECCIÓN DE COMPONENTES	20 días	vie 29/04/22	jue 26/05/22	
10			LISTA DE COMPONENTES Y EQUIPO	6 días	vie 29/04/22	vie 06/05/22	

Comienzo							
,24 abr '22 ,01 may '22 ,08 may '22 ,15 may '22 ,22 may '22							
		Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
10			LISTA DE COMPONENTES Y EQUIPO NECESARIOS	6 días	vie 29/04/22	vie 06/05/22	
11			EVALUAR COMPATIBILIDAD DEL HARDWARE	6 días	lun 09/05/22	lun 16/05/22	10
12			ANÁLISIS DE PROVEEDORES DE	6 días	mar 17/05/22	mar 24/05/22	11
13			SELECCIÓN DE PROVEEDORES	2 días	mié 25/05/22	jue 26/05/22	12
14			INSTALACIÓN DE COMPONENTES	10 días	vie 27/05/22	jue 09/06/22	9
15			CONFIGURACIÓN DE SISTEMA Y EQUIPO	4 días	jue 26/05/22	mar 31/05/22	
16			INSTALACIÓN DE POS	2 días	mié 01/06/22	jue 02/06/22	15
17			CONFIGURACIÓN POS	4 días	lun 06/06/22	jue 09/06/22	16
18			RECOPILACIÓN DE	50 días	lun 18/04/22	vie 24/06/22	3

Comienzo 24 abr '22 01 may '22 08 may '22 15 may '22 22 may '22

lun 18/04/22

		Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	No
18			RECOPIACIÓN DE DATOS Y CARGA DE PRODUCTOS	50 días	lun 18/04/22	vie 24/06/22	3	
19			INFORMACIÓN DE LA DATA DE	30 días	lun 18/04/22	vie 27/05/22		
20			DISTRIBUCIÓN DE PRECIOS Y COSTOS DE PRODUCTO	10 días	lun 30/05/22	vie 10/06/22	19	
21			IMÁGENES DE PRODUCTO	3 días	lun 13/06/22	mié 15/06/22	20	
22			CATEGORIAS DE PRODUCTO	2 días	jue 16/06/22	vie 17/06/22	21	
23			INVENTARIO Y EXISTENCIAS	5 días	lun 20/06/22	vie 24/06/22	22	
24			INTEGRACIÓN	2 días	vie 10/06/22	lun 13/06/22	8	
25			INTEGRACIÓN CON TPV	2 días	vie 10/06/22	lun 13/06/22		
26			INTEGRACIÓN CON E-COMMERCE	2 días	mar 14/06/22	mié 15/06/22		
27			PRUEBAS	7 días	jue 16/06/22	vie 24/06/22	18	
28			PRUEBA DE VELOCIDAD ENTRE	1 día	jue 16/06/22	jue 16/06/22		

Comienzo 24 abr '22 01 may '22 08 may '22 15 may '22 22 may '22

lun 18/04/22

		Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	No
27			PRUEBAS	7 días	jue 16/06/22	vie 24/06/22	18	
28			PRUEBA DE VELOCIDAD ENTRE VENTANAS	1 día	jue 16/06/22	jue 16/06/22		
29			PRUEBA DE AGREGAR Y QUITAR	1 día	vie 17/06/22	vie 17/06/22	28	
30			PRUEBA DE ACTUALIZACIÓN DE EXISTENCIAS	1 día	lun 20/06/22	lun 20/06/22	29	
31			PRUEBA DE COBRO CON TARJETA DEBITO Y CREDITO	1 día	mar 21/06/22	mar 21/06/22	30	
32			PRUEBA DE ESCANEADO DE	1 día	mié 22/06/22	mié 22/06/22	31	
33			PRUEBA DE VENTA TOTAL	1 día	jue 23/06/22	jue 23/06/22	32	
34			PRUEBA DE BACK UP	1 día	vie 24/06/22	vie 24/06/22	33	
35			CONTINUIDAD	3 días	lun 27/06/22	mié 29/06/22		
36			PLAN DE CONTINUIDAD	1 día	lun 27/06/22	lun 27/06/22		
37			PLAN DE BACK UP	1 día	mar 28/06/22	mar 28/06/22		
38			PLAN DE SOPORTE TÉCNICO	1 día	mié 29/06/22	mié 29/06/22		

Resumen de cronograma.

Línea de tiempo.

Plan de gestión de costos.

Para el desarrollar el plan de costos se realizó una investigación detallada de todos los requerimientos del proyecto para poder estimar los costos de cada entregable y sus actividades, dentro de este proceso participo el jefe de financiero y el director general, se realizó una estimación por analogía y de desglosaron los paquetes de trabajo, las actividades, la reserva de contingencia y la reserva de gestión, separada por cuentas de control para poder medir el gasto y poder ajustarse al proyecto.

NOMBRE DE LA EMPRESA: Magver S.A de C.V

Versión	Realizó	Aprobó	Descripción	Fecha
1.0	Arnoldo Treviño	Magdalena González	Plan de costos	06/08/2022

PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS

UNIDADES DE MEDIDA		
Recurso		Unidades
Recursos humanos		Costo /Hora
Recursos Tecnológico		Unidades
ESTIMACIÓN DEL PROYECTO		
Estimación	Formulación	Nivel de Precisión
método	Formulación por Analogía	(-20 % al (+30%)
Presupuesto	Bottom Up	(-20 %) al (+20%)
Final	Bottom Up	(-10 %) al (+ 10%)
CUENTAS DE CONTROL		

Procedimiento: Solicitud de presupuesto, evaluación de presupuesto, aprobación de presupuesto, asignar el presupuesto al centro de costos (director general). Control de presupuesto y utilización (líder de proyecto, PM).				
Centro de Costos	Entregables	Presupuesto	Responsable	Fechas
CC:SYS-001596	Personal	\$28,000.00	Arnoldo Treviño	26/02/2021 al 4/03/2021
CC:SYS-004183	Capacitación	\$7,000.00	Arnoldo Treviño	26/02/2021 al 4/03/2023
CC:SYS-001596	Software (Sistema de punto de venta)	\$30,000.00	Arnoldo Treviño	06/08/2022 al 09/11/2022
CC:SYS-004183	Software (Plugin integración con e-commerce)	\$2,638.00	Arnoldo Treviño	09/10/2022 al 09/11/2022
CC:SYS-004183	Imprevistos	\$6,763.80	Arnoldo Treviño	06/08/2022 al 09/11/2022
CC:SYS-002828	Reserva de contingencia	\$7,440.18	Arnoldo Treviño	06/08/2022 al 09/11/2022
CC:SYS-002828	Reserva de Gestión	\$3,720.09	Arnoldo Treviño	06/08/2022 al 09/11/2022
UMBRALES DE CONTROL				
Alcance: Proyecto, fase o entregable		Variación permitida	Acciones para tomar por excedente	
Proyecto Completo		(+/- 20 %) del costo planificado	Evaluar el excedente para tomar acciones correctivas	
REGLAS PARA LA MEDICIÓN DE DESEMPEÑO MÉTODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO				
Alcance: Proyecto, fase o entregable		Método de medición	Modo de medición	
Proyecto completo		Valor acumulado o curva S	Informe semanal del proyecto	
FORMULAS DE PRONOSTICO DE VALOR GANADO				
Tipo de pronóstico		Fórmula	Modo de medición	
Índice de Rendimiento del Cronograma (Schedule Performance Index, SPI)		$SPI = EV / PV$	Informe semanal del proyecto	
Índice de Rendimiento del Costo (Cost Performance Index, CPI)		$CPI = EV / AC$	Informe semanal del proyecto	

Índice del Rendimiento hasta Concluir (To Complete Performance Index, TCPI)	$TCPI = \frac{BAC - EV}{BAC - AC}$	Informe semanal del proyecto
Variación del Cronograma (Schedule Variance, SV)	$SV = EV - PV$	Informe semanal del proyecto
Variación del Costo (Cost Variance, CV)	$CV = EV - AC$	Informe semanal del proyecto

FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS

Formatos	Descripción
Plan de gestión de costos	Documento que sirve para la planificación de los costos del proyecto y su gestión
Línea base del costo	Línea base del costo sin incluir las variables de contingencia y reserva de gestión
Costeo del proyecto	Formato donde se detallan los costos de las actividades de cada entregable
Presupuesto entregable	Formato que informa los costos de cada entregable
Presupuesto de recursos	El formato de Presupuesto por Tipo de Recurso (humano, materiales y tecnológico)
Solicitud de presupuesto	Formato para solicitar el presupuesto inicial
Solicitud de control de cambios presupuestales	Formato para solicitar una extensión del presupuesto o utilizar el presupuesto de excedente, de contingencia o de reserva de gestión

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS

Proceso	Descripción
Planificar los costos	La planificación de los costos deberá incluir estimaciones presupuestales de costos, de excedentes, de reserva de gestión, de inicio y fin, así como métodos para controlar los costos
Estimación de los costos	Se utilizará el método bottom up para estimar los costos del proyecto, se realizará en la fase de planificación del proyecto, el líder de proyecto PM será el responsable y se aprobará posteriormente por el Sponsor
Presupuesto de costos	Desarrollar el presupuesto de lo que costará el proyecto, el líder de proyecto PM será el responsable de su elaboración y se aprobará posteriormente por el Sponsor
Solicitud de presupuesto	La solicitud de presupuesto la realizará el PM con los requerimientos de los costos del proyecto y la aprobará el director general
Control de costos	Tiene como objetivo ajustarse al presupuesto establecido, todo cambio en el presupuesto debe ser informando al Sponsor, así como toda variación a lo largo del proyecto (alcance, tiempo y costo). Toda variación final dentro del +/-20% del presupuesto será considerada como normal. Toda variación final fuera del +/-20% del presupuesto se considerará como auditable

Descripción de las estrategias para financiamiento.

Este proyecto se financiará mediante fondos internos de la organización.

Procedimientos para tomar en cuenta fluctuaciones y tipos de cambio.

Al manejar se en pesos mexicanos, este proyecto no tendrá fluctuaciones

Procedimientos para el registro de los costos del proyecto.

Los costos se desglosarán en el EDT con estimaciones y en el cronograma del proyecto, así como en un archivo de Excel.

Estimación de costos de las actividades.

Base de las estimaciones.

1	Presupuesto de costos
2	Reserva de gestión
3	Línea base de los costos
4	Reserva de contingencia
5	Estimación del proyecto
6	Estimación de cuentas de control
7	Estimación de paquetes de trabajo
8	Estimación de actividades

Documentación de los supuestos realizados.
Restricciones del proyecto.

RESTRICCIONES DEL PROYECTO

RESTRICCIONES DEL PROYECTO		
No.	Tipo	Restricción
1	Tiempo	<ul style="list-style-type: none"> Disponibilidad de tiempo para cargar productos y crear variantes de producto ya que desempeño varias funciones en el negocio. A parte encargado de la ejecución del proyecto y de la mayoría de los entregables
2	Costo	<ul style="list-style-type: none"> El costo es variable ya que es por comisión 3.5% + iva puede costar más si se vende más
3	Calidad	<ul style="list-style-type: none"> No tener el inventario actualizado, no tener la información necesaria y disponible en el sistema, no tener las variantes correctas
4	Riesgo	<ul style="list-style-type: none"> Mantener el sistema siempre disponible y funcionando Mantener la integración con la tienda en línea
5	Recursos	<ul style="list-style-type: none"> Humanos: Se hará por personal interno de la empresa en este caso un servidor
6	Alcance	<ul style="list-style-type: none"> No cumplir con el alcance del proyecto requerido
7	Satisfacción del cliente	<ul style="list-style-type: none"> El producto final no satisface las necesidades del cliente

Supuestos

SUPUESTOS

SUPUESTOS		
No.	Supuestos	Descripción
1	Pruebas	Todas las pruebas se realizan satisfactoriamente
2	Propósito	Los datos para cargar en el sistema se tienen disponibles y actualizados
3	Componente	Los componentes y equipo para la instalación y configuración del sistema son funcionales y se adquieren a tiempo.
4	Actividades	Todas las actividades y entregables se entreguen en tiempo y forma
5	Presupuesto	El proyecto se ajusta a el presupuesto acordado
6	Tiempo	El proyecto se entrega en la fecha estipulada
7	Ejecución	Se enfoca 100 % en el proyecto dejando de lado todas las actividades fuera del proyecto

Indicación del rango de las estimaciones y indicación de los niveles de confianza de la estimación final.

ESTIMACIÓN DEL PROYECTO		
Estimación	Formulación	Nivel de Precisión
Metodo	Formulación por Analogía	(-20 % al +30%)
Presupuesto	Bottom Up	(-20 %) al (+20%)
Final	Bottom Up	(-10 %) al (+ 10%)

Plan de gestión de la calidad.

MAGVER		PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD						
Versión: 1.1	Fecha: 06/08/2022	Proyecto: Adquirir un sistema de punto de venta en MAGVER Textil S.A de C.V.						
Planificación			Verificación		Validación			Observaciones
Proceso / Entregable	Responsable	Recursos necesarios	Condiciones a verificar	Frecuencia de verificación	Acciones por incumplimiento	Canal de comunicación	Criterios de aceptación	
Selección de sistema de punto de venta	Lider de proyecto, PM, especialista en TI	Recurso humano, equipo de cómputo, internet	Checklist de todos los requerimientos del sistema de punto de venta, información de la diferentes alternativas, pros y contras de cada una, pruebas para validación del correcto funcionamiento y su disponibilidad del servicio.	Una vez por semana	En caso de retraso se debera entregar en las próximas 96 horas como máximo. En caso de errores se debera corregir el entregable.	Microsoft teams, zoom whatsapp, face to face, e-mail, teléfono, repositorio de documentos.	Análisis de alternativas de sistemas de punto de venta (POS) Matriz comparativa de terminales de punto de venta (TPV)	El flujo de la comunicación será entre el sponsor y el lider de proyecto
Componentes y equipo	Especialista en TI	Recurso humano, equipo de cómputo, internet, Caja registradora, escaner de código de barras y/o QR, lector de tarjetas de crédito y debito	Entrega en tiempo y forma de la información de los componentes y equipo y sus características. Evaluación y análisis de compatibilidad de los componentes.	Una vez por semana	En caso de retraso se debera entregar en las próximas 48 horas como máximo. En caso de errores se debera corregir el entregable.	Microsoft teams, zoom whatsapp, face to face, e-mail, teléfono, repositorio de documentos.	Análisis de componentes y equipo que soporte y sea compatible con el sistema de venta seleccionado	El flujo de la comunicación será entre el sponsor y el lider de proyecto
Recopilación de datos	Asesora de ventas	Recurso humano, equipo de cómputo	Entrega en tiempo y forma de la data necesaria de productos, fotos, descripciones, precios, etc.	Dos veces por semana	En caso de retraso se debera entregar en las próximas 48 horas como máximo. En caso de errores se debera corregir el entregable.	Microsoft teams, zoom whatsapp, face to face, e-mail, teléfono, repositorio de documentos.	Lista de productos y descripciones Lista de precios de compra Lista de precios de venta Imágenes para cargar en el sistema Categorías de producto Gammas de colores Variantes de producto Inventario de producto	El flujo de la comunicación será entre el sponsor y el lider de proyecto

Selección de sistema de punto de venta	Lider de proyecto, PM, especialista en TI	Recurso humano, equipo de cómputo, internet	VERIFICAR DE TODOS LOS requerimientos del sistema de punto de venta, información de la diferentes alternativas, pros y contras de cada una, pruebas para validación del correcto funcionamiento y su disponibilidad del servicio.	Una vez por semana	En caso de retraso se debiera entregar en las próximas 96 horas como máximo. En caso de errores se debiera corregir el entregable.	Microsoft teams, zoom whatsapp, face to face, e-mail, teléfono, repositorio de documentos.	Análisis de alternativas de sistemas de punto de venta (POS) Matriz comparativa de terminales de punto de venta (TPV)	El flujo de la comunicación será entre el sponsor y el lider de proyecto
Componentes y equipo	Especialista en TI	Recurso humano, equipo de cómputo, internet, Caja registradora, escaner de código de barras y/o QR, lector de tarjetas de crédito y debito	Entrega en tiempo y forma de la información de los componentes y equipo y sus características. Evaluación y análisis de compatibilidad de los componentes.	Una vez por semana	En caso de retraso se debiera entregar en las próximas 48 horas como máximo. En caso de errores se debiera corregir el entregable.	Microsoft teams, zoom whatsapp, face to face, e-mail, teléfono, repositorio de documentos.	Análisis de componentes y equipo que soporte y sea compatible con el sistema de venta seleccionado	El flujo de la comunicación será entre el sponsor y el lider de proyecto
Recopilación de datos	Asesora de ventas	Recurso humano, equipo de cómputo	Entrega en tiempo y forma de la data necesaria de productos, fotos, descripciones, precios, etc.	Dos veces por semana	En caso de retraso se debiera entregar en las próximas 48 horas como máximo. En caso de errores se debiera corregir el entregable.	Microsoft teams, zoom whatsapp, face to face, e-mail, teléfono, repositorio de documentos.	Lista de productos y descripciones Lista de precios de compra Lista de precios de venta Imágenes para cargar en el sistema Categorías de producto Gammas de colores Variantes de producto Inventario de producto	El flujo de la comunicación será entre el sponsor y el lider de proyecto
							Instalación de componentes y equipo necesarios compatibles con el POS Sistema de punto de venta POS funcional Internet funcionando con 30 MB como mínimo Productos cargados y ordenados satisfactoriamente	

Métricas de calidad:

WBS	Criterio de Aceptación/Estándar.	Actividad para evaluar Calidad Entregable.	Intervalo de evaluación.
1.1 Selección de POS y TPV	Matriz comparativa POS Puntaje > 90 Matriz comparativa TPV Puntaje > 90	Matriz	Una vez
1.2 Componentes y equipo	Compatibilidad del componente >85 % Pruebas de compatibilidad con POS >98%	Reporte de prueba.	Test semanal
		Reporte de prueba.	
1.3 Recopilación de datos	Data >95% Carga >95 %	Reporte Semanal	Cada semana
		Reporte Carga	
1.4 Integración	TPV al 100% POS al %100	Reporte dimensional.	Prueba de 100 cobros
		Reporte de prueba.	
1.5 Pruebas	Busqueda %100, Velocidad de carga >3seg Navegación, actualización, back up	Reporte de prueba.	Cada semana
		Reporte de prueba.	

Recursos Humanos

Organigrama.

Roles y Responsabilidades

Rol	Nombre	Responsabilidad
Patrocinador Oficial	Nombre del Patrocinador Magdalena González	¿Qué responsabilidad tienen cada uno? Patrocinador Oficial: Fungir como un facilitador de las necesidades, así como proveer la información necesaria para el cumplimiento del proyecto Técnico
Patrocinador Técnico	Nombre del Gerente de TI, procesos, administración y finanzas Arnoldo Treviño	
Líder Funcional del Proyecto	Nombre del Líder funcional que traerá el proyecto Arnoldo Treviño	Planear y ejecutar el proyecto
Coordinador de Proyectos TI	Nombre del Coordinador Arnoldo Treviño	Ejecutar el proyecto
Líderes o participantes del proyecto	Arnoldo Treviño, PM, compras, diseño web, desarrollo web, administración, sistemas y finanzas Magdalena González Álvarez, marketing, asesoría, redes	¿Qué responsabilidad tienen cada uno? Perla Coral Vázquez- Proveer información de productos, lista de precios, fichas técnicas, imágenes, gama de colores, variantes Magdalena González- facilitador de las necesidades, así como proveer la información complementaria para el cumplimiento del proyecto, apoyo en la

	<p>sociales, moda y diseño, calidad</p> <p>Perla Coral Vázquez, Cajera, atención a clientes, creación de contenidos, ventas, presentación y escaparates</p> <p>Sofia Montelongo, limpieza, pedidos, envíos, atención a clientes, calidad, inventarios.</p>	<p>elección de los productos a exhibir y cargar en el sistema</p> <p>Arnoldo Treviño PM: Hacer que se cumplan los requerimientos del proyecto y verificar que los entregables se entreguen a tiempo, responsable de que el proyecto se termine justo a tiempo y con la calidad adecuada. Responsable de la planeación, diseño, ejecución, seguimiento y control, pruebas y cierre del proyecto con la finalidad de que el proyecto se finalice en tiempo y forma y se respete el presupuesto.</p> <p>Sofia Montelongo: Responsable de inventarios y de revisar la información de pedidos, así como apoyo con información de productos para carga en sistema</p>
--	--	---

Matriz RACI

R A C	Responsable							
	Aprobador							
Consultado								
I	Informado		Sponsor	Director del proyecto	Ventas	Operaciones	Costurera Externa	Costurera Externa
	WBS	Comentarios	Magda González	Arnoldo Treviño	Perla Coral	Sofia Montelongo	Laura de Alejandro	Flor García
	1	Selección de sistema POS	A	R	I	I	I	I
	2	Componentes y equipo	A	R	I	I	I	I
	3	Recopilación de datos	AI	CI	R	C	I	I
	4	Integración	I	AR	C	I	I	I
	5	Pruebas	I	R	I	I	I	I
	6	Continuidad	A	R	I	I	I	I

Plan de gestión de comunicaciones.

Mensaje	Motivo	Método	Audiencia	Responsable	Periodicidad (d,s,q,m)	Escalamiento
Reporte 4Q's	Logros, riesgos compromisos	Vía Email	Patrocinadores, Líder Funcional, participantes, PM	Arnoldo Treviño	Semanal	1. PM 2. Líder de proyecto. Líder funcional 4. Patrocinadores 5. Director General.
Avances de proyecto	Seguimiento	Presencial	Patrocinadores, Líder Funcional, participantes, PM	Arnoldo Treviño	Semanal	1. PM 2. Líder de proyecto. Líder funcional 4. Patrocinadores 5. Director General.
Actualización de documentación	Documentación	Repositorio	PM	Arnoldo Treviño	Diario	1. PM 2. Líder de proyecto. Líder funcional 4. Patrocinadores 5. Director General.
Plan de Proyecto	Planeación	Presencial	Patrocinadores, Líder Funcional, participantes, PM	Arnoldo Treviño	Única Vez	1. PM 2. Líder de proyecto. Líder funcional 4. Patrocinadores 5. Director General.
Registro de Interesados	Registro	Documento	Patrocinadores, Líder Funcional, participantes	Arnoldo Treviño	Única Vez	1. PM 2. Líder de proyecto. Líder funcional 4. Patrocinadores 5. Director General.
Control de costos	Seguimiento	Vía Email	Patrocinadores, Líder Funcional, participantes, PM	Arnoldo Treviño	Semanal	1. PM 2. Líder de proyecto. Líder funcional 4. Patrocinadores 5. Director General.

Pruebas	Validación	Videoconferencia, presencial	QA, PM, Lider de proyecto, patrocinador	Arnoldo Treviño	Quincenal	1. PM 2. Líder de proyecto. Líder funcional. 4. Patrocinador 5. Director General.
---------	------------	------------------------------	---	-----------------	-----------	---

PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

Mensaje	Motivo	Método	Audiencia	Responsable	Periodicidad (d,s,q,m)	Escalamiento	Metodos de actualización	Restricciones
Reporte 4Q's	Logros, riesgos compromisos	Vía Email	Patrocinadores, Líder Funcional, participantes, PM	Arnoldo Treviño	Semanal	1. PM Líder de proyecto. Líder funcional. Patrocinador Director General.	2. 3. 4. 5. Notificaciones, archivos, pdf y presentaciones de proyecto	Incumplir con los compromisos, no tomar acciones de mitigación de los riesgos
Avances de proyecto	Seguimiento	Presencial	Patrocinadores, Líder Funcional, participantes, PM	Arnoldo Treviño	Semanal	1. PM Líder de proyecto. Líder funcional. Patrocinador Director General.	2. 3. 4. 5. Feedback del PM, lider de proyecto y lider funcional, informes del proyecto	Disponibilidad de líder funcional
Actualización de documentación	Documentación	Repositorio	PM	Arnoldo Treviño	Diario	1. PM Líder de proyecto. Líder funcional. Patrocinador Director General.	2. 3. 4. 5. Notificaciones	Capacidad de almacenamiento del repositorio, cargar en tiempo la documentación.
Plan de Proyecto	Planeación	Presencial	Patrocinadores, Líder Funcional, participantes, PM	Arnoldo Treviño	Única Vez	1. PM Líder de proyecto. Líder funcional. Patrocinador Director General.	2. 3. 4. 5. Registro del proyecto	El plan de proyecto se retarda en tiempo
Registro de Interesados	Registro	Documento	Patrocinadores, Líder Funcional, participantes	Arnoldo Treviño	Única Vez	1. PM Líder de proyecto. Líder funcional. Patrocinador Director General.	2. 3. 4. 5. Registro del proyecto	No tomar en cuenta a todos los interesados que impactan en el proyecto
Control de	Seguimiento	Vía Email	Patrocinadores, Líder Funcional.	Arnoldo Treviño	Semanal	1. PM Líder de proyecto. Líder funcional.	2. 3. 4. Informes del proyecto	Variciones de presupuesto con

Glosario de comunicación

Plan de comunicación: Es un plan específico para poder comunicarse entre los integrantes. Ayuda a la dirección general al logro de objetivos

Reporte 4Q's: Sirve para el seguimiento del proyecto incluye logros, riesgos, y compromisos.

Avances del proyecto: Seguimiento y control de resultados

Actualización de documentos: Actualiza los avances del proyecto en un repositorio interno

Control de costos: Su afán es cumplir con el presupuesto

Pruebas: Son pruebas que verifican el funcionamiento del proyecto.

Vía email: Sirve para enviar información

Repositorio: Es donde se guarda documentos e información

Presencial: Es cuando la comunicación es frente a frente

Videoconferencia: Es un meeting por ejemplo Microsoft Teams, Zoom.

Periodicidad: Es con qué frecuencia se llevan a cabo las interacciones

Escalamiento: Es cuando se tiene que elevar una actividad cuando no se ha realizado

Audiencia: Todas las personas que están interactuando en el proyecto

Restricciones: Es lo que puede hacer que no se realicen las tareas

Diagramas de flujo.

Nombre: Arnoldo Treviño Ceja	Matrícula: 02909858
Nombre del curso: Desarrollo de Proyecto de Campo	Nombre del profesor: Ing. Armando Romero Díaz, MCM, PMP.
Módulo: 2. Planes subsidiarios – segunda parte	Actividad: Evidencia 2 – Plan para la dirección de proyectos
Fecha: 13/08/2022	
Campus: Las Torres	
Bibliografía:	

Plan de gestión de riesgos.

Matriz de riesgos cualitativa.

Matriz de Riesgo

Riesgo = Probabilidad de Amenaza * Magnitud de Impacto

Análisis cualitativo de riesgos.

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS CUALITATIVO

ANÁLISIS DE RIESGOS CUALITATIVO														
Proyecto:		Nombre del Proyecto: Adquirir un sistema de punto de venta						Cliente:	Magver S.aA de C.V					
ID Riesgo	WBS	Tipo de Acción	Fecha de Identificación	Riesgo	Consecuencias	Responsable	Probabilidad	Impacto	Total, Pxl	Afectación en tiempo	Tipo de Impacto	Acción de mitigación	Estado de avance	
R1	1.1	Mitigar	18/04/2022	No cumplir con el presupuesto acordado	Tener desviaciones del presupuesto inicial y haber utilizado las reservas de contingencia lo que ocasionaría un excedente en el proyecto	Lider de Proyecto, PM	2	4	8	3 meses o duración del proyecto	Financiero	Ajustarse al presupuesto acordado, de ser necesario utilizar la reserva de contingencia cuyo excedente está	Abierto	

												calculado con un +/- 20% de variación permitida, de ser necesario usar reserva de gestión previo aprobación.	
R2	2.1	Mitigar	18/04/2022	No hacer una adecuada verificación de compatibilidad de los componentes y equipos necesarios para correr el software y la terminal	El no evaluar correctamente los requisitos del sistema y las características de los componentes y equipo puede ocasionar que el sistema no funcione o que tenga un rendimiento no adecuado	Especialista en sistemas	1	4	4	Posterior al proyecto	Productividad, Financiero	Evaluación de las características y requerimientos por lo menos 2 veces de los componentes y equipos necesarios, realizar pruebas de funcionamiento	Abierto
R3	3.1	Mitigar	18/04/2022	Mala comunicación entre los involucrados.	la mala comunicación entre las áreas funcionales del proyecto puede implicar un retraso en el	Equipo involucrado	3	2	6	3 meses o duración del proyecto	Productividad	Integración de equipo de trabajo mediante actividad	Abierto

												es de integración e involucramiento, administrar las comunicaciones con un plan para su gestión	
R4	3.1	Mitigar	18/04/2022	Retrasos en la línea base de tiempo	Al no entregar los entregables justo a tiempo puede ocasionar retrasos en la línea base de tiempo del proyecto	Lider de Proyecto, PM	3	4	12	3 meses o duración del proyecto	Productividad, tiempo	monitoreo de las fechas de entrega, se dará un máximo de 24 horas para el entregable sin excepción	Abierto
R5	3.1	Mitigar	18/04/2022	Datos erróneos en la data de productos o información incompleta	Al tener errores en la data de productos, puede ocasionar productos repetidos, el inventario puede contener duplicados, fotos de mala calidad, descripciones no claras, etc.	Equipo involucrado	3	3	9	3 meses o duración del proyecto	Productividad	Revisar detalladamente la data a entregar y deberá ser aprobada por el área funcional correspondiente	Abierto

R6	3.1	Aceptar	18/04/2022	Abandono de uno o más integrantes del equipo de trabajo	Aumentaran las actividades para el equipo de trabajo	Coodinador de Proyecto	3	2	6	3 meses o duración del proyecto	Productividad	Se acepta el riesgo y se delegan tareas y actividades	Abierto
R7	4.1	Transferir	18/04/2022	Los productos no se actualizan en el e-Commerce	Inventario desactualizado, puede venderse el mismo producto en línea y en físico	Especialista en sistemas	3	4	12	Posterior al proyecto	Productividad	Se contactará a soporte técnico de proveedor para su solución	Abierto
R8	4.1	Transferir	18/04/2022	La terminal punto de venta TPV no conecta con el dispositivo y o no lee las tarjetas de crédito y débito	No poder cobrar con tarjeta de débito y crédito	Especialista en sistemas	2	2	4	Posterior al proyecto	Financiero	Se contactará a soporte técnico de proveedor para su solución	Abierto
R9	4.1	Transferir	18/04/2022	La aplicación del sistema de venta puede fallar	Al no poder utilizar el sistema punto de venta se tendría que ser manual y no se guardarían los registros de venta	Especialista en sistemas	2	4	8	Posterior al proyecto	Productividad	Se contactará a soporte técnico de proveedor para su solución	Abierto

R10	5.1	Mitigar	18/04/2022	No revisar bien las pruebas realizadas	No evaluar correctamente las pruebas puede ocasionar un fallo en el sistema	Líder de Proyecto, PM	3	3	9	3 meses o duración del proyecto	Productividad	El líder del proyecto debe de aprobar las pruebas de QA	Abierto
R11	6.1	Mitigar	18/04/2022	El producto final no satisface las necesidades del cliente	El gestionar erróneamente el proyecto puede ocasionar falta de calidad en el proyecto, mal funcionamiento o tiempos de entrega tardíos y ocasionar la no satisfacción del cliente	Líder de Proyecto, PM	2	4	8	3 meses o duración del proyecto	Reputación o imagen	El líder del proyecto tiene la responsabilidad de cumplir con la línea base de tiempo, alcance y costo del proyecto, así como adecuarse al presupuesto permitido, y verificar la calidad de los entregables del proyecto y con todo lo estipulado en el	Abierto

											acta constituti va		
R12	6.1	Evitar	18/04/2022	Solicitud de cambios en etapas terminales del proyecto.	El aceptar cambios en las etapas terminales del proyecto puede ocasionar un incremento de la línea base de tiempo, alcance, costo del proyecto	Líder de Proyecto, PM	5	5	25	3 meses o duración del proyecto	Productividad, Financiero	Apegarse a no realizar cambios en las fases finales del proyecto	Abierto
R13	6.1	Evitar	18/04/2022	No seguir el plan de continuidad de proyecto	El no dar seguimiento al plan de continuidad del proyecto puede ocasionar que no se tomen las medidas necesarias en cuanto a mejoras, detectar errores o alguna falla en el sistema punto de venta POS o en la terminal TPV	Líder de Proyecto, PM	2	1	2	Posterior al proyecto	Productividad	Monitorear el plan de continuidad del proyecto, documentar cualquier anomalía en el sistema punto de venta POS por lo menos 3 meses después de su implementación, esto con el fin de	Abierto

Análisis cuantitativo de riesgos.

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS CUANTITATIVO

ANÁLISIS DE RIESGOS CUANTITATIVO														
Proyecto:		Nombre del Proyecto: Adquirir un sistema de punto de venta						Cliente:		Magver S.aA de C.V				
ID Riesgo	WB S	Tipo de Acción	Fecha de Identificación	Riesgo	Consecuencias	Responsable	Probabilidad	Impacto	Total, Pxl	Afectación en tiempo	Tipo de Impacto	Acción de mitigación	Estado de avance	
R1	1.1	Mitigar	18/04/2022	No cumplir con el presupuesto acordado	Tener desviaciones del presupuesto inicial y haber utilizado las reservas de contingencia lo que ocasionaría un excedente en el proyecto	Líder de Proyecto, PM	0.3	0.7	0.21	3 meses o duración del proyecto	Financiero	Ajustarse al presupuesto acordado, de ser necesario utilizar la reserva de contingencia a cuyo excedente está calculado con un +/- 20% de variación permitida, de ser	Abierto	

											necesario usar reserva de gestión previo aprobación.		
R2	2.1	Mitigar	18/04/2022	No hacer una adecuada verificación de compatibilidad de los componentes y equipos necesarios para correr el software y la terminal	El no evaluar correctamente e los requisitos del sistema y las características de los componentes y equipo puede ocasionar que el sistema no funcione o que tenga un rendimiento no adecuado	Especialista en sistemas	0.4	0.7	0.28	Posterior al proyecto	Productividad, Financiero	Evaluación de las características y requerimientos por lo menos 2 veces de los componentes y equipos necesarios, realizar pruebas de funcionamiento	Abierto
R3	3.1	Mitigar	18/04/2022	Mala comunicación entre los involucrados.	la mala comunicación entre las áreas funcionales del proyecto puede implicar un retraso en el	Equipo involucrado	0.5	0.3	0.15	3 meses o duración del proyecto	Productividad	Integración de equipo de trabajo mediante actividades de integración e involucramiento, administrar las comunicaciones con un plan para su gestión	Abierto

R4	3.1	Mitigar	18/04/2022	Retrasos en la línea base de tiempo	Al no entregar los entregables justo a tiempo puede ocasionar retrasos en la línea base de tiempo del proyecto	Líder de Proyecto, PM	0.5	0.7	0.35	3 meses o duración del proyecto	Productividad, tiempo	monitoreo de las fechas de entrega, se dará un máximo de 24 horas para el entregable sin excepción	Abierto
R5	3.1	Mitigar	18/04/2022	Datos erróneos en la data de productos o información incompleta	Al tener errores en la data de productos, puede ocasionar productos repetidos, el inventario puede contener duplicados, fotos de mala calidad, descripciones no claras, etc.	Equipo involucrado	0.5	0.5	0.25	3 meses o duración del proyecto	Productividad	Revisar detalladamente la data a entregar y deberá ser aprobada por el área funcional correspondiente	Abierto
R6	3.1	Aceptar	18/04/2022	Abandono de uno o más integrantes del equipo de trabajo	Aumentarán las actividades para el equipo de trabajo	Coordinador de Proyecto	0.5	0.3	0.15	3 meses o duración del proyecto	Productividad	Se acepta el riesgo y se delegan tareas y actividades	Abierto

R7	4.1	Transferir	18/04/2022	Los productos no se actualizan en el e-Commerce	Inventario desactualizado, puede venderse el mismo producto en línea y en físico	Especialista en sistemas	0.3	0.7	0.21	Posterior al proyecto	Productividad	Se contactará a soporte técnico de proveedor para su solución	Abierto
R8	4.1	Transferir	18/04/2022	La terminal punto de venta TPV no conecta con el dispositivo y o no lee las tarjetas de crédito y débito	No poder cobrar con tarjeta de débito y crédito	Especialista en sistemas	0.3	0.7	0.21	Posterior al proyecto	Financiero	Se contactará a soporte técnico de proveedor para su solución	Abierto
R9	4.1	Transferir	18/04/2022	La aplicación del sistema de venta puede fallar	Al no poder utilizar el sistema punto de venta se tendría que ser manual y no se guardarían los registros de venta	Especialista en sistemas	0.7	0.7	0.49	Posterior al proyecto	Productividad	Se contactará a soporte técnico de proveedor para su solución	Abierto
R10	5.1	Mitigar	18/04/2022	No revisar bien las pruebas realizadas	No evaluar correctamente e las pruebas puede ocasionar un fallo en el sistema	Líder de Proyecto, PM	0.3	0.3	0.09	3 meses o duración del proyecto	Productividad	El líder del proyecto debe de aprobar las pruebas de QA	Abierto

R11	6.1	Mitigar	18/04/2022	El producto final no satisface las necesidades del cliente	El gestionar erróneamente el proyecto puede ocasionar falta de calidad en el proyecto, mal funcionamiento o tiempos de entrega tardíos y ocasionar la no satisfacción del cliente	Lider de Proyecto, PM	0.3	0.7	0.21	3 meses o duración del proyecto	Reputación o imagen	El líder del proyecto tiene la responsabilidad de cumplir con la línea base de tiempo, alcance y costo del proyecto, así como adecuarse al presupuesto o permitido, y verificar la calidad de los entregables del proyecto y con todo lo estipulado en el acta constitutiva	Abierto
R12	6.1	Evitar	18/04/2022	Solicitud de cambios en etapas terminales del proyecto.	El aceptar cambios en las etapas terminales del proyecto puede ocasionar un incremento de la línea base de tiempo, alcance, costo del proyecto	Líder de Proyecto, PM	0.1	0.7	0.07	3 meses o duración del proyecto	Productividad, Financiero	Apegarse a no realizar cambios en las fases finales del proyecto	Abierto

R13	6.1	Evitar	18/04/2022	No seguir el plan de continuidad de proyecto	El no dar seguimiento al plan de continuidad del proyecto puede ocasionar que no se tomen las medidas necesarias en cuanto a mejoras, detectar errores o alguna falla en el sistema punto de venta POS o en la terminal TPV	Líder de Proyecto, PM	0.1	0.3	0.03	Posterior al proyecto	Productividad	Monitorear el plan de continuidad del proyecto, documentar cualquier anomalía en el sistema punto de venta POS por lo menos 3 meses después de su implementación, esto con el fin de solucionar lo antes posible el problema	Abierto
------------	------------	--------	------------	--	---	-----------------------	-----	-----	------	-----------------------	---------------	--	---------

Valor monetario esperado.

VALOR MONETARIO ESPERADO (VME)					Presupuesto
Nota: Se considera \$85,562.07 M.N de presupuesto para el desarrollo del proyecto					\$85,562.07
Riesgo	Probabilidad	Impacto	Costo del Impacto	VME	Reserva
R1	30%	0.7	\$59,893.45	\$17,968.03	\$0.00
R2	40%	0.3	\$25,668.62	\$10,267.45	\$0.00
R3	50%	0.7	\$59,893.45	\$29,946.72	\$0.00
R4	50%	0.7	\$59,893.45	\$29,946.72	\$29,946.72
R5	50%	0.3	\$25,668.62	\$12,834.31	\$0.00
R6	50%	0.7	\$59,893.45	\$29,946.72	\$29,946.72
R7	30%	0.7	\$59,893.45	\$17,968.03	\$0.00
R8	30%	0.7	\$59,893.45	\$17,968.03	\$0.00
R9	70%	0.7	\$59,893.45	\$41,925.41	\$41,925.41
R10	30%	0.3	\$25,668.62	\$7,700.59	\$0.00
R11	30%	0.7	\$59,893.45	\$17,968.03	\$0.00
R12	10%	0.7	\$59,893.45	\$5,989.34	\$0.00
R13	10%	0.3	\$25,668.62	\$2,566.86	\$0.00
Impacto potencial			\$641,715.53		
Reserva de contingencia				\$242,996.28	\$101,818.86

Plan de gestión de las adquisiciones.

PLAN DE GESTIÓN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES

Versión: 1.1		Fecha: 15/08/2022		Proyecto: Adquirir un sistema de punto de venta								
WB S	Ítem	Coordinación de Adquisiciones					Gestión de Proveedores					
		Responsable	Tipo de Adquisición	Manejo Proveedor	Procedimiento de la adquisición	Documentos de las Adquisiciones	Responsable de contacto	Manejo de plazos	Manejo de compras	Garantías	Métricas	Tipos de contrato
1.1	Software sistema de punto de venta (POS)	Líder de proyecto, PM	Software	Unico Proveedor	Determinar los requerimientos, Investigación de información, evaluación y selección de proveedores, acuerdo de compra, pago, entrega del producto o servicio, configuración	1. Solicitud de (RFQ) cotización 2. Solicitud de selección de proveedores 3. Requisición de compra 4. Solicitud de compra	Líder de proyecto, PM	No	Compra en base a comisiones 3.5 + iva por transacción con tarjeta de débito y crédito	Soporte técnico 24/7 los 365 días del año, modalidad llamada, chat, remoto, gestionado por sistema de tickets.	*Rendimiento y velocidad para experiencia de usuario (proceso de venta, escaneo de productos, transición entre ventanas * Soporte POS para solucionar cualquier problema *Precio	Contrato por tiempo

											*Seguridad para transacción segura de pagos con tarjetas *Rendimiento y velocidad de actualización de productos e inventarios	
2.1	Terminal de punto de venta (TPV)	Líder de proyecto, PM	Terminal	Unico Proveedor	Determinar los requerimientos, Investigación de información, evaluación y selección de proveedores, acuerdo de compra, pago, entrega del producto o servicio, configuración	1. Solicitud de (RFQ) cotización 2. Solicitud de selección de proveedores 3. Requisición de compra 4. Solicitud de compra	Líder de proyecto, PM	No	Compra única	Garantía de 30 días después de la compra por la terminal. Soporte técnico 24/7 los 365 días del año, modalidad llamada, chat, remoto, gestionado por sistemas de tickets.	*Rendimiento y velocidad para experiencia de usuario (proceso de compra, lectura de tarjetas, nip, recibos) * Soporte POS para solucionar cualquier problema *Precio *Seguridad para transacción segura de pagos con tarjetas *Conexión rápida y segura de la terminal con el sistema y	Contrato por tiempo y equipo

											equipos celular o Tablet.	
3.2	Personal	Líder de proyecto, PM	Recursos humanos	Personal interno Horas/internas	Determinar las horas requeridas para la tarea, seleccionar al personal encargado de la tarea, asignar las horas de trabajo para el proyecto del personal interno	1. Selección de personal interno 2. Cálculo de horas trabajo personal interno 3. Presupuesto personal interno	Líder de proyecto, PM	No	Distribución interna de asignación de horas a proyecto	No aplica	*Capacitación en tiempo y forma de acuerdo con horas asignadas * Pruebas satisfactorias del personal capacitado para uso del punto de venta POS, cobro, uso del software, escaneo de productos *Pruebas de uso de actualización y carga de productos por personal capacitado.	Contrato de personal interno a tiempo indeterminado, horas asignadas a proyecto

4.1	Software (Plugin integración con e-Commerce)	Líder de proyecto, PM	Plugin	Único Proveedor	Determinar los requerimientos, Investigación de información, evaluación y selección de proveedores, acuerdo de compra, pago, entrega del producto o servicio, configuración	<ol style="list-style-type: none"> 1. Solicitud de (RFQ) cotización 2. Solicitud de selección de proveedores 3. Requisición de compra 4. Solicitud de compra 	Líder de proyecto, PM	No	Compra anual	Soporte técnico 24/7 los 365 días del año, modalidad , chat, remoto, gestionado o por sistema de tickets.	*Pruebas de actualización e integración de productos a e-Commerce * Soporte de proveedor de plugin para solucionar cualquier problema *Precio	Contrato por tiempo a un año
6.3	Capacitación	Líder de proyecto, PM	Continuidad	Personal interno Horas/internas	Determinar las horas requeridas para la capacitación, seleccionar al personal encargado de la capacitación, asignar las horas de trabajo para el proyecto del personal interno	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selección de personal interno 2. Cálculo de horas trabajo personal interno 3. Presupuesto personal interno 	Líder de proyecto, PM	No	Distribución interna de asignación de horas a proyecto	No aplica	*Capacitación en tiempo y forma de acuerdo con horas asignadas * Pruebas satisfactorias del personal capacitado para uso de punto de venta POS, cobro, uso del software, escaneo de productos *Pruebas de uso de actualización y carga de productos por personal capacitado.	Contrato de personal interno a tiempo indeterminado, horas asignadas a proyecto

6.1	Imprevistos	Líder de proyecto, PM	Imprevistos	Unico Proveedor	Determinar los requerimientos, Investigación de información, evaluación y selección de proveedores, acuerdo de compra, pago, entrega del producto o servicio, configuración	1. Solicitud de (RFQ) cotización 2. Solicitud de selección de proveedores 3. Requisición de compra 4. Solicitud de compra	Líder de proyecto, PM	No	Compra de cualquier imprevisto presentado en el proyecto siempre y cuando se ajuste a presupuesto o de imprevistos	Sin garantía	Sin evaluar	Sin determinar
-----	-------------	-----------------------	-------------	-----------------	---	--	-----------------------	----	--	--------------	-------------	----------------

Decisiones de Hacer o comprar

Ventajas	
Hacer	Comprar
Reducción de costos en un 80% al realizar el trabajo por personal de la empresa	Menor tiempo de entrega
Se tiene un mejor control de inventario y de la información de ventas entre otras analíticas	Especialistas en el tema
Se ofrece pago con tarjeta debito y crédito así como mayor seguridad	El dinero se transfiere dentro de 24 horas
Recursos humanos capacitados para realizar el trabajo	El riesgo se transfiere al proveedor

Criterios de selección de proveedores.

Termina de Punto de Venta										
Criterios a evaluar	Izettle	Kiwi	Netpay	Clip	EVO	Sr. Pago	Getnet	BillPocket	Mercado Pago	Si Hay
Pago	9	9	9	9	9	9	9	9	10	9
Funciones (pago a distancia, Contactless, envío, MSI, Venta tiempo aire, pago servicios, escaner)	8	7	7	9	6	6	7	7	7	9
TD	7	7	7	7	7	10	7	7	10	10
Integración Woocommerce	10	5	7	5	5	7	5	5	7	5
POS	10	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Financiamiento	7	10	7	7	7	7	7	7	10	10
Comisión	7	8	7	6	10	9	9	7	7	8
Sobretasa Meses	8	8	8	7	6	10	6	9	7	8
Precio	6	7	7	7	5	10	9	7	10	8
Tarjetas participantes	10	9	7	8	7	8	8	8	8	8
Puntaje	82	76	72	71	68	82	73	72	82	81

Cada criterio equivale a 10 puntos

WBS	Artículo/ Servicio.	Proveedor	Costo/artículo Costo Servicio.	Requerimiento.	Necesita para:
1.1	Software sistema de punto de venta (POS)	Izettle	\$29,801 MXN	Tener aprobación de sistemas para su adquisición.	05-may-22
2.1	Término de punto de venta (TPV)	Izettle	\$199 MXN	Tener aprobación de sistemas para su adquisición.	05-may-22
3.2	Personal	MAGVER	\$28,000 MXN	Antes de asignar a el personal y sus horas tener aprobación de recursos	Frecuencia semana Lunes hasta 29 Junio 22
4.1	Software (Plugin integración con e-)	BjornTech AB	\$2,638 /año MXN	Tener aprobación de sistemas para su adquisición.	10-jun-22
2.1.3	Capacitación	MAGVER	\$7,000 MXN	Antes de asignar a el personal y sus horas tener aprobación de recursos	Frecuencia semana Lunes hasta 29 Junio 22
1.2	Imprevistos	Sin determinar	\$6783.80 MXN	Ajustarse a presupuesto de imprevistos	18-abr-22

Interesados

Plan de Gestión de Stakeholders

Identificación					Datos de contacto			Estrategia de manejo							
#	Nombre*	Puesto	Area*	Rol en el proyecto*	Correo	Celular	Ciudad	Interés*	Podér*	Cuadrante*	Estrategia	Impacto del proyecto	Posición hacia el proyecto*	Requerimientos /Expectativas	Medio de comunicación preferido
A	Magdalena González Álvarez	Director General, Gerente de Marketing y de personal y de ventas	Toda la organización, Mercadotecnia, Ventas, personal	Facilitador de las necesidades, así como proveer la información complementaria para el cumplimiento del proyecto, apoyo en la elección de los productos a exhibir y cargar en el sistema.	magdaz.admi@gmail.com	(81) 16 665 941	Guadalupe, N.L	Bajo	Alto	Mantener satisfecho / Consultar	1. Invitación a juntas de avances 2. Invitación a juntas de resolución de problemas 3. Invitación de juntas de aprobaciones y dudas	Medio	A favor	Esperan que el producto o servicio sea utilizable.	face to face

B	Arnoldo Treviño	Gerente de TI y de Procesos, administración y finanzas	Sistemas, administración, finanzas	Hacer que se cumplan los requerimientos del proyecto y verificar que los entregables se entreguen a tiempo, responsable de que el proyecto se termine justo a tiempo y con la calidad adecuada. Responsable de la planeación, diseño, ejecución, seguimiento y control, pruebas y cierre del proyecto con la finalidad de que el proyecto se finalice en tiempo y	equipomg.sistemas@gmail.com	(81) 31 251 878	Guadalupe, N.L	Alto	Alto	Seguimiento cercano / Involucrar	1. Organizar reuniones semanalmente 2. Ingresar reportes semanalmente al repositorio 3. Seguimiento y control del proyecto y de las personas 4. Cualquier riesgo o atraso notificarlo al equipo vía correo y solucionarlo	Alto	A favor	1. Esperan que el producto o servicio sea utilizable. 2. Finalizar el proyecto dentro de la línea base del proyecto (tiempo, costo, alcance).	face to face
---	-----------------	--	------------------------------------	---	--	-----------------	----------------	------	------	----------------------------------	--	------	---------	--	--------------

			forma y se respete el presupuesto .											
C	Sofia Montelongo	Asistente operativo	Operaciones	Responsable de inventarios y de revisar la información de pedidos, así como apoyo con información de productos para carga en sistema. operaciones.magver@outlook.com	(81) 25 638 762	Guadalupe, N.L	Alto	Bajo	Mantener informado	1. Invitación a juntas de avances 2. Envío de reporte semanal vía email	Medio	A favor	1. Esperan que se cumplan las promesas . 2. Entrega en tiempo y forma sus entregables. 3. Asistir a reuniones semanales de avance	E-Mail

E	Rosario Denisse Treviño	Asesor de ventas	Ventas y atención a clientes	Proveer información de productos, lista de precios de venta, imágenes, guía de tallas, gama de colores y proveedores .	ventas.magver@outlook.com	(81) 16 776 052	San Nicolas de los Garza, N.L	Alto	Bajo	Mantener informado	1. Invitación a juntas de avances 2. Envío de reporte semanal vía email	Bajo	A favor	1. Que se entiendan las necesidades y que se responda a estas de una manera efectiva. 2. Entrega en tiempo y forma sus entregables. 3. Asistir a reuniones semanales de avance 4. Envío oportuno de reportes vía e-mail	E-mail
F	Laura de Alejandro	Costurera	Producción	Ninguna (externo)	lauradealejandro@gmail.com	(81) 26 649 229	Guadalupe, N.L	Bajo	Bajo	Monitorar	1. Resolver cualquier desacuerdo por alguna afectación con el	Bajo	Neutro	1. Se espera tener un mejor control de las ordenes de	Videoconferencia

Matriz Poder/Interés (Gardner et al. 1986)

Poder	Alto	Mantener satisfecho	Seguimiento cercano
	Bajo	Monitorear	Mantener informado
		Bajo	Alto
		Interés	

Cuadrante Poder/Interés

Poder	Alto	Mantener satisfecho/ Consultar A	Seguimiento cercano /Involucrar B
	Bajo	Monitorear D F G	Mantener informado C E
		Bajo	Alto
		Interés	

